

CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA
PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE.

Anno XVI di sua istituzione.

I P O T E S I
INTORNO LA CAUSA DEL PERIODO GLACIALE
NELL' EPOCA QUADERNARIA DEL NOSTRO GLOBO

LETTERA
DEL DOTTOR SOCRATE CADET

ALLA CHIARISSIMA SIGNORA

CATERINA SCARPELLINI

dell'Istituto Geologico di Vienna - dell'Accademia Fisiologico-statistica e dell'Ateneo di Milano -
della Società delle Scienze Naturali di Catania - dell'Accademia dei Georgofili di Firenze -
Società Onoraria della Società delle Scienze Naturali di Argenta. - ec. ec.

Onorandissima Signora

Roma, 15 maggio 1864.

L'interesse che V. S. ha preso per le mie speculazioni intorno la formazione de' Pianeti maggiori, mi conforta e mi spinge a offerirle queste intorno la causa del *Periodo glaciale* nell' Epoca quadernaria del nostro Globo.

Nelle opere geogoniche recenti, fra le quali sono le *Lettras sur les révolutions du Globe* di *Alessandro Bertrand* (Paris *sizième édition*), e *La Terre avant le déluge* di *M. Luigi Figuier* (Paris *troisième édition* 1863) v'è menzione del Periodo suddetto. Pel quale, se andarono perduti assai individui di parecchie specie vegetabili, andarono oziandio perduti assai individui di parecchie specie animali, e fra questi, certo assai Pachidermi notabili che appartenevano alla specie del *Rhinoceros tichorhinus*, e Pachidermi ben più colossali, che non sono i vivi Elofanti, che appartenevano alla specie dell' *Elephas primigenius*, morti per la neve caduta in quantità stragrandissima, da notabile e subitanea diminuzione del calore atmosferico, non solo nei paralleli circumpolari, ma anche in più paralleli dello zone che appelliamo temperate (M. Ch. Martins. *De la Période glaciaire*. Note nell' op. cit. del Bertrand p. 485; e M. Figuier, op. cit. p. 338 - 40, 352, 355, 386 e 402). Il che, se a noi è concesso indovinare alcuni dei disegni della provvidenza, sembra-

rebbe fosse ordinato a togliere di mezzo assai di quelle specie che, o direttamente, o indirettamente avrebbero adoperato più o meno ad impedire la moltiplicazione e la diffusione della umana Famiglia ventura.

E quindi verisimile che, se in quella vicenda andarono quasi del tutto perdute fra le altre, due nature di Uccelli giganteschi, cioè del *Dinornis* e dell' *Epiornis*, andarono anche quasi del tutto perdute più specie de' grandi Carnivori, quali erano quelle dell' *Ursus Spelaeus*, della *Hyaena Spelaea*, particolarmente quella della formidabile *Felis Spelaea* etc. (MM. Paul Gervais, et P - J. van Beneden. *Zoologie médicale*. Paris 1859. T. I. p. 127. M. Figuier, op. cit. p. 362, 363 e 366). (1)

Nè finora riuscì d' indovinare la causa di fenomeno

(1) Quasi del tutto e non assolutamente del tutto, per ciò che i due valorosi paleontologi MM. F. Garrigou e H. Filhol dedussero dalle osservazioni sul modo con che occorrono rotte le ossa dei rissecati Rhinoceros, Ursus e Felis, che fossero vivuti contemporaneamente con l' uomo. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences di Parigi. T. 58. p. 895).

« Parmi les carnivores antédiluviens, l' un des plus redoutables était certainement l' Ursus Spelaeus (Ours des cavernes). Cette espèce était d' un cinquième

Accademia dei Georgofili

All' Accademia Reale
dei Georgofili di Firenze
L. Anon.

meno tanto straordinario e spaventoso, dacchè non fu potuta immaginare alcuna vicenda intrinseca della Terra, nè, che lo sappia, alcuna vicenda estrinseca ad essa, cui paresse potersi ragionevolmente attribuire (*Bertrand*; op. cit. p. 491. *M. Figuier*; op. cit. p. 385 e 403).

Tuttavia io tengo che, se paresse ragionevole l'ipotesi che ho proposto intorno la formazione de' Pianeti maggiori (1), non tornerebbe difficile imma-

me, ou même d'un quart plus grande que celle de nos Ours bruns. Elle était aussi plus trapue.

« *Les Hyènes aujourd' lui vivantes appartiennent à deux espèces: l'Hyène rayée et l'Hyène tachetée. Cette dernière présente une si grande conformité de structure avec l'Hyène de l'époque quaternaire, que Cuvier a cru pouvoir désigner cette dernière sous le nom d'Hyène tachetée fossile. Elle est seulement un peu plus grande que celle qui vit de nos jours.*

« *En même temps que l'Ursus Spelaeus, vivait en Europe un carnassier, le Felis Spelaea, ou Tigre gigantesque. Double de taille du tigre actuel, cet animal réunissait les caractères du lion et ceux du tigre. (M. Figuier; op. cit. p. 362 e 363).*

(1) *A me pare che a confortarla tornino opportunamente le relazioni recenti intorno il fenomeno uranologico denominato da Orgueil, occorso la sera del 14 maggio prossimo passato, con assai commendevole concetto raccolte e pubblicate da M. Daubrée.*

Essendochè - da alcune di tali relazioni possiamo dedurre come forse ben molti di tali fenomeni, perchè furono veduti da poche persone e in molta distanza, fossero invece giudicati e registrati fra quelli delle così dette Stelle cadenti.

Parrebbe delle relazioni mostrano come la stessa meteora apparisse di colore diverso e mutabile nei luoghi diversi in che fu veduta.

Parrebbe di esse concorrono a far credere che parte della vaporabile degli Uranoliti si fonda nell'aria e vi rimanga sciolta.

Talune di esse concorrono a comprovare, che i frammenti uranologici possono in qualche caso andare sparsi sopra aree abbastanza vaste.

La somma solubilità del cemento dell'Uranolito ricordato e il risolverli la massima parte di esso in pulviscolo insospetibile, mostrano che i frammenti de' corpi di tal natura debbono sfuggire al tutto alla os-

ginare come in breve spazio potesse scemare il grado della temperatura alla superficie del nostro.

Stantechè ne seguirebbe che la formazione de' Pianeti maggiori che ruotano intorno al nostro Sole, non potrebb' essere considerata come contemporanea, dacchè dovrebbesi ammettere che venisse formandosi un altro fra due di quelli che furono chiamati dagli Antichi superiori, quali sono Marte e Giove, perchè l'orbita loro abbraccia e cinge quella del nostro Mondo. E parrebbe da poter ammettere e zlandio, che la formazione di Mercurio e quella di Venere fossero anteriori, o almeno quasi contemporanee con quella della Terra, e quella di Marte posteriore; tanto più che la sua luce rossigna sembra leviti per analogia a supporre che esso duri tuttavia ne' periodi tempestosi della giovinezza, laddove i due Pianeti inferiori e il nostro, paiono pervenuti al periodo abbastanza tranquillo della maturità.

E quando non sembrasse irragionevole ammettere che la formazione di Marte non fosse rimota, e che fosse anzi posteriore di lungo tratto a quella del nostro Globo, pare a me che ciò fornirebbe un forte argomento per attribuire ad essa la diminuzione subitanea del calorico su la superficie di questo.

Essendochè, quando piovesse attribuire così for-

servazioni se cadano nell'acqua, se cadano in tempo piovoso, ed anche sopra suolo bagnato.

Finalmente, somigliando il succennato Uranolite tre, o forse quattro altri dei conservati e studiati, nei quali fu trovata proporzione apprezzabile di carbonio, e contenendo questo di Orgueil il cloridato di ammoniaca, che non era stato rinvenuto mai nelle meteore sconosciute, consegue che gli elementi di esse sian da tenere per assai più numerosi che non si sarebbe peravventura in generale creduto (Compt. rend. cit. T. 58. p. 229, 910, 932 e seg).

E venendo al caso nostro io dico che, supponendo un cozzo di due Asteroidi, uno dei quali somigliasse per la composizione gli Uranoliti più noti e i massi uranolitici, e l'altro somigliasse in molta parte quello di Orgueil o analoghi per difetto di ferma coesione, non mi sembra troppo arrischiato il proporre, che la massa dell'Asteroida in molta parte friabile potesse spargersi sopra un tratto della superficie dell'altro di coesione ferma, e forse intorriarlo tutto, convertito in istrato di grossezza relativa.

mazione, come io feci, a cozzo di Asteroidi, il cui effetto sarebbe rapido ogni volta che occorresse — e non a condensazione di tutta la massa, il cui processo sarebbe lento, avremmo un modo per spiegare come la Terra, avvicinandosi nella sua traslazione a quel corpo nuovo, ne dovesse essere attratta e deviata per la forza sommarmente attrattiva e deviatrice acquistata da esso per guisa, da venirse allontanata d' un tratto dal Sole. Onde scemata l' influenza de' raggi di questo, la temperatura della superficie sua sarebbe proporzionalmente scemata.

Adunque, per conseguenza dell' accennata attrazione, l' ellissi che percorreva il nostro Mondo, sarebbe stata allargata, da quel tratto della sua curva percorsa in che avesse cominciato a provare l' influenza attrattiva del Pianeta novello.

Dato che fosse un giorno attribuita la formazione planetaria a cozzi di Asteroidi, a me non pare che potrebbe mettere difficoltà la proposta, che il corpo risultante dovesse spiegare il grado sommo di forza attrattiva, se ci facciamo a considerare le vicende prime che dovrebbe provare, prodotte dalle combinazioni nuove de' suoi elementi. Il quale grado dovrebbe quindi scemare a misura che scemasse il grado d' intensità di siffatte vicende, per raccogliersi da ultimo in quello permanente di attrazione ch' è attribuito alla sola massa del corpo, cioè alla somma delle forze degli elementi succennati in tale stato, da poter riguardare complessivamente in qualche maniera come stato di quiete.

E questo appunto sarebbe avvenuto al grado sommo di forza attrattiva acquistato e serbato da Marte, e nel primissimo cozzo formatore del suo nocciuolo, e specialmente nei consecutivi; pei quali, tutti gli altri Asteroidi, almeno più notabili circolanti nella sua zona, se non forse anche più Comete, sarebbero concorsi, attratti potentemente e successivamente da esso a crescerlo e a completarlo (1). Al quale grado di for-

(1) Se M. Faye ebbe mostrato, che l' atmosfera ardente del Sole respinge la Cometa accorrenti ad esso (Comptes rendus succitati) potreb' essere che la superficie d' un Pianeta in formazione, per quanto affocata, non riuscisse a respingerle, stante la somma differenza del volume di tali corpi, per guisa che non pianeta novello la forza attrattiva della massa, prevalesse alla ripulsiva della sua infocata superficie. N

za, sebbene appresso scemata, non sarebbe probabilmente succeduta ancora in esso una permanenza, o per lo meno un periodo duraturo per lunga successione di secoli.

Per conseguenza, la Terra dopo il suo allontanamento dal Sole, sarebbe a mano a mano tornata verso esso, ma non tanto peravventura, da percorrere proprio quella via che avrebbe percorsa prima che ne fosse dilungata. Per lo che, mentre avrebbe per opera del Sole riacquisito alquanto del perduto calorico alla superficie, non avrebbe più riacquisito quel tanto che vi raccoglieva innanzi. La quale particolarità sarebbe molto probabilmente concorsa a rendere permanenti le nevi intorno ai poli.

Ma, se questa ipotesi che io propongo fosse un giorno considerata come ragionevole, e se, confortata da profondi studj fosse ricevuta come vera teorica, potreb' essere insieme riguardata quale rivelazione improvvisa, perchè rattristatrice, che sarebbe tornato meglio ignorare. Essendochè avrebbe svelato come la Terra potrebbe provare nuovo ed inevitabile allontanamento dal suo centro, per la formazione d' un altro corpo planetario maggiore e superiore.

Ma in questo caso il danno che proverebbe il nostro Mondo sarebbe da credere di gran lunga minore di quello che avrebbe provato per la formazione di Marte, stante la distanza del nuovo corpo più grande assai; oltrechè tal danno, per quanto durasse, sarebbe pur sempre temporaneo (1).

sarebbe quindi impedito che le Comete gli aggiungessero ben larga proporzione degli elementi dell' acqua e dell' aria. E penso che l' addizione dell' ossigeno e dell' idrogeno cometari al corpo novello, crescerebbe l' affocamento della sua superficie in guisa veramente mirabile.

(1) Ben è vero che, se è dato proporre con probabilità che la ellissi del nuovo Pianeta possa essere media nella zona degli Asteroidi, non è dato, per quello a me sembra, di poter proporre nulla di probabile intorno alla sua massa; dachè quando pure potessimo conoscere tutti gli Asteroidi concorrenti a formare da parte sua solida, non avremmo modo per i cui detti massi meteorici e gli uranoli che si appellati, probabilmente innumerevoli, e medesime, che adoperano intanto a cre-

E tenendo io che la turbazione proveniente dal fenomeno anadetto potrebb' essere tanto lieve da venir quasi compensata con l' osservazione di esso, tanto solenne, stupendo e al tutto nuovo, e richiamando quello che ne aveva io già scritto nell' aprile del 1860, stampato appresso nel *Bullettino Nautico* di questa stessa *Corrispondenza Scientifica* (Tomo primo, p. 91 e 92), velli tornare sopra tal proposito in una Lettera che scrissi il 22 del p. p. febbraio al chiarissimo signor cavaliere Senoner con le parole che V. S. vorrà permettermi di ripetere.

« Confido di essere scusato da Lei, se oso trattenerla per un istante a contemplare l' oltre ogni credere magnifico e solenne spettacolo, che l' INFINITA PROVVIDENZA prepara, e chi sa da quanti secoli, agli abitanti della nostra Cibebe, avendo già largito loro l' immenso e necessario conforto del telescopio; pel quale potranno, quando che sia, ammirare la formazione e le vicende successive d' un Pianeta maggiore fra Marte e Giove; non troppo vicina, perchè possa recar loro danno soverchio, né troppo lontana, perchè non possa venire studiata abbastanza da essi.

« Potranno essi avvertire la via nuova, in che questo corpo farà la sua rivoluzione, diversa da quelle che seguivano i suoi fattori, e forse avvertire la conversione di qualche Asteroidè in Satellite del Pianeta novello. Le quali providenze farebbono sorridere, e forse per parecchi secoli, non pochi di

scere gli Asteroidi, e che appresso adopererebbero a crescere d' alquanto la parte solida del nuovo Pianeta maggiore proteggente da quelli; né abbiamo modo per conoscere e per valutare gli elementi gassosi che adopererebbero a fornirgli l' acqua e l' aria — quando si creda che l' analogia debba averci in qualche conto anche in questa ipotesi.

quelli cui fossero annunciate, come per parecchi secoli fece sorridere non pochi un concetto preannunciatore, innestato da un Seneca nella sua tragedia, intitolata *Medea*. » (*)

Ed aggiungo adesso, che potranno i suddetti avvertire su Marte quell' incremento della neve che occorre su la Terra a produrri il *Periodo glaciale*; stantochè per la formazione del Pianeta maggiore futuro, dovrebbe esso provare una vicenda non molto diversa da quella, che avrebbe fatta provare al nostro nella sua formazione.

Da ultimo, che potranno avvertire eziandio un qualche avvicinamento di Giove, per qualche stringimento consecutivo della sua orbita.

Le quali cose che, non meditate, possono sembrare per vero, strane fantasie a chi vivendo su la Terra si trova presso il centro del nostro Sistema, parrebbero tanto ovvie da farne appena conto a chi potesse conoscere ciò che avviene, e ciò che avviene contemporaneamente ne' Sistemi planetarj.

Augurandomi che proseguano a lungo le sue utili osservazioni, mi prego confermarmi

della S. V.

ossequentissimo estimatore

Socrato Cadet

(*) Crediamo opportuno di ricordare questo concetto con le parole stesse del Tragico latino:

*Venient annis saecula seris,
quibus Oceanus vincula rerum
laxet et ingens pateat tellus,
Tethyque novae detegat orbes,
nec sit terris ultima Thule.*

(L. Annaei Senecae Tragoediae cum notis Johannis Gronovii. Amstelodami, 1682. *Medea. Actus secundus. V. 375, p. 484*). La Direzione della C. S.

Entrata del *Bullettino Universale della Corrispondenza Scientifica*
di Roma per l'avanzamento delle Scienze.

Num. 9. Vol. VII, 1864.

